

Globalashuv sharoitida axborot tahdidlari va “axborot urushlari”ning jamiyat hayotiga salbiy ta’siri

**Burxonov
Javobek**

**O‘zbekiston Milliy universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti
mustaqil tadqiqotchisi**

Аннотация

Maqolada globallashuv sharoitida axborot tahdidlari va “axborot urushlari”ning jamiyat hayotiga salbiy ta’sirining ayrim jihatlari turli xil manbalar asosida ochib berilgan. Shuningdek, unda hozirgi davrda globallashuv jarayoni tobora kengayib borayotganligi va bu jahon axborot makonining yangicha ko‘rinishi va taraqqiy etishiga ta’sir qilayotganligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, axborot, axborotlashgan jamiyat, axborot havfsizligi, axborot tahdid, axborot erkinligi, kommunikatsiya, texnologiya, internet, ijtimoiy tarmoq, huquqiy madaniyat.

Аннотация: В статье раскрываются некоторые аспекты негативного влияния информационных угроз и «информационных войн» на жизнь общества в условиях глобализации на основе различных источников. Также считается, что процесс глобализации в текущий период все больше расширяется и влияет на новый облик и развитие мирового информационного пространства.

Ключевые слова: глобализация, информация, свобода информации, интернет, социальная сеть, глобализация, информация, информационное общество, информационная безопасность, информационная угроза, свобода информации, коммуникация, технологии, Интернет, социальная сеть, правовая культура.

Resume: The article reveals some aspects of the negative impact of information threats and "information wars" on the life of society in the context of globalization based on various sources. It is also believed that the process of globalization in the current period is increasingly expanding and influencing the new appearance and development of the world information space.

Key words: globalization, information, information society, information security, information threat, freedom of information, communication, technology, internet, social network, legal culture.

Bugungi kunda axborot xalqlararo va davlatlararo munosabatlarda katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni u jahon hamjamiyati hayotida ham ijobiy ham salbiy kuch sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Shu ma'noda texnikaviy-texnologik sohada katta imkoniyatga ega bo'lgan mamlakatlar qulay sharoitga ega bo'ladilar. Mana shu ustunlik tufayli ular o'z shaxsiy manfaatlariga mos keluvchi qadriyatlarni, nuqtai-nazarlarni, g'oyalarni, fikrlarni ilgari surishlari mumkin va surmoqdalar ham. Shunga ko'ra ko'pgina davlatlarda glaballashuvga qarshi harakatlar yuzaga kelmoqda, bular yagona jahon uyg'unlashgan axborot maydonini tuzishni rad etmoqdalar. Bu o'rinda shuni alohida ta'kidlash joizki, glaballashuvga qarshi harakatning o'zi tobora global xarakat tusini olmoqda. Zamonamizning o'ziga xos jihatlaridan bo'lib, har qanday mahalliy hodisa yoki voqea zamonaviy axborot texnologiyalari tufayli global hodisa yoki voqeaga aylanmoqda.

O'zbekiston davlati dunyo hamjamiyatining teng vakili sifatida mustaqillikning birinchi kunlaridan boshlab turli yo'nalishlar bo'yicha o'z oqilona siyosatini ishlab chiqdi va unga amal qilib kelmoqda. Mamlakatimiz ichki va xalqaro miqyosidagi axborot almashinuvida o'ziga xos va mos hamda boshqa mamlakatlarga zarar yetkazmaydigan davlat siyosatidan foydalanmoqda. Shuni ham aytish kerakki, shu siyosatga muvofiq ish olib borish barchalarga: davlat tuzilmalari, OAV, jamoat tashkilotlari uchun, kolaversa, butun mamlakat uchun foyda berishi mukarrar. Ushbu siyosatdan cheklanish esa davlat miqyosidagi birlikka, hamjihatlikka putur yetkazadi.

Axborot tahdidi shunday bir universal xarakterga egaki, uning barcha boshqa sohalarga jiddiy salbiy ta'sir qilish imkoniyati bor: shaxs dunyoqarashiga, jamiyat barqarorligiga, davlat tinchligiga, jamoatchilik fikrini chalg'itishga va ohiri oqibatda har bir mamlakatning ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy yuksalishiga ham. Chunki axborotning jamiyat, tashkilot, oila, shaxs ongiga kirib kelishi uncha ham ko'zga tashlanmaydi. Ijobiy va salbiy axborotni farqlash, yaxshi ma'lumotni o'zlashtirish va zararlisini rad etish uchun inson ongi rivojlangan, uning o'zi esa mustahkam irodali bo'lishi zarur. Har bir mamlakat aholisining asosiy qismi esa bunday imkoniyatga ega emas. Shuning uchun axborot-psixologik barqarorlikka birinchi o'rinda axborot tarqatuvchilar ega bo'lishi shart: davlat tuzilmalari xizmatchilari, jurnalistlar, pedagoglar, jamoat tashkilotlari xodimlari va boshqalar.

Bizga ma'lumki, "Axborot urushi" atamasini birinchi marta 1976-yilda T.Rona "Boing" kompaniyasi uchun tayyorlangan hujjatda qo'llagan. 1992-yildan boshlab, "axborot urushi" atamasi AQSH Mudofaa vazirligi tomonidan rasmiy ravishda ishlatilgan. Axborot-psixologik kurash, kiber urushni o'rganuvchi ilmiy yondashuvlarning xilma-xilligi hodisaga nisbatan yagona qarash yo'qligini ko'rsatadi. Bugungi kunda ilmiy sohada quyidagi asosiy yondashuvlar aniqlangan: geosiyosiy, psixologik, kommunikativ, konfliktologik.

Geosiyosiy yondashuvga ko'ra, axborot urushi bu – davlatlararo qarama-qarshilik. Unga ko'ra, davlatlar axborot orqali boshqa davlatlarga ta'sir o'tkazib, strategik sohalarda ustunlikka erishishga harakat qiladi. Psixologik yondashuv tarafdorlari fikricha, axborot urushi mohiyati axborot orqali ommaviy ravishda insonlar ongiga yashirin ta'sir ko'rsatishdir. V.A.Lisichkin fikricha, tafakkurni manipulyatsiya qilish axborot ta'sirini intellektual-psixologik va ijtimoiy-madaniy jarayonlarni boshqarish maqsadida obyektlar buni sezmaydigan holda yashirin amalga

oshirishdir. Kommunikativ yoʻnalishda axborot urushi bu qarama-qarshi taraflarning razvedka va siyosiy va psixologik harakatlar amalga oshiriladigan aloqa texnologiyasi sifatida talqin etiladi. Konfliktologik yondashuv axborot urushi, qarama-qarshiliklarni nafaqat davlatlararo, balki guruh, shaxslararo ziddiyatlarni ham harbiy, ham siyosiy prizma chigʻirigʻi orqali koʻrib chiqishga imkon beradi.

Axborot urushi taktik maʼlumotlarni toʻplash, oʻz manfaatlariga yoʻnaltirilgan axborotlarni tarqatish, tashviqot, dezinformatsiya kampaniyasi, demoralizatsiya (maʼnaviy, axloqiy tanazzul) yoki manipulyatsiya qilishni oʻz ichiga olishi mumkin. Axborot urushi psixologik urush bilan chambarchas bogʻlangan. Axboriy, psixologik, kiber urushlar umumiyashtirilib, “axborot operatsiyalari” atamasidan foydalangan holda ham ifodalanadi. Bunda texnologiyalar bilan bir qatorda axborotdan foydalanishning inson bilan bogʻliq jihatlariga, jumladan, ijtimoiy tarmoq tahlili va insonni axborot orqali boshqarishga eʼtibor qaratiladi. Kibermakonda kurash C4ISR(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), yaʼni boshqaruv, nazorat, kommunikatsiya, kompyuterlar, intellekt, kuzatuv va razvedkaga asoslangan shaklda olib boriladi.

Kiberhujum va kiber potentsiali yuqori kiberkuchlar AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Rossiya, Norvegiya va Polsha kabi davlatlarda mavjud. Hozirgi vaqtda ushbu tuzilmalardagi kiber jangchilar soni bir necha oʻn minglab harbiy va fuqarolik xodimlaridan oshadi. AQSH kiber qoʻmondonligi (USCYBERCOM) – 64 mingdan ortiq, Germaniyaning kiber tuzilmalari 14,5 ming va Fransiya – mos ravishda 4 ming. Kiber qoʻshinlar soni psixologik operatsiyalarni oʻtkazish uchun qurolli kuchlarning maxsus tuzilmalarining harbiy xizmatchilarini oʻz ichiga olmaydi. Belgiya axborot operatsiyalari guruhi 60 dan ortiq, Niderlandiya kiber operatsiyalar qoʻmondonligi 250, Norvegiya kiber qoʻmondonligi 1230, Polsha kiber mudofaa kuchlari qoʻmondonligi 2000 va kiber operatsiyalar markazi 500, Chexiya kiberkuchlar va axborot operatsiyalari qoʻmondonligi 500 xodimga ega. AQSH Mudofaa vazirligi operatsiyalari orasida axboriy-psixologik operatsiyalar mavjud[1].

Axboriy tahdidlarning eng xavflisi – davlat siyosatini taʼminlashga halaqit berayotganlaridir. Chunki agar shaxsga salbiy tasir tor doiradagi odamlarni qamrab olsa, davlat va jamiyatga tahdid butun bir mamlakat, xalq tinchligini xavf ostiga quyadi. Bu juda katta va jiddiy muammodir.

Axboriy tahdidlarga qarshi kurashning yaxshi yoʻllaridan biri – mamlakat oʻzini oʻzi axborot bilan taʼminlashi. Albatta, bunday axborot toʻliq, sifatli va haqqoniy boʻlishi shart, aks holda jamiyat aʼzolari yanada xorijiy manbalarga murojaat etadilar va bunga hech kim toʻsiqlik qilolmaydi. Aslida ichki xududni axborot bilan yetarli darajada taʼminlash uncha ham qiyin emas, chunki bugungi kunda axborot texnologiyalari juda keng ishlatilmoqda va axborot tarqatadigan subyektlar mamlakatning hamda dunyoning turli burchaklaridan xohlagan maʼlumotlarni olib mamlakat ichida tarqatishi mumkin. Faqat ushbu ishda loqaydlik va oʻziboʻlarchilikka yoʻl qoʻymaslik zarur. Chunki inson psixologiyasining shunday bir xususiyati borki, agar u biror bir voqea boʻyicha uch-toʻrt soat ichida maʼlumot (jumladan, rasmiy) ololmasa, paydo boʻlgan axborot boʻshligini har xil uydirma va mish-mishlar toʻldiradi.

Axborot ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik va madaniy taraqqiyotning muhim omilidir. Uning jamiyat hayotidagi ahamiyati kundan kunga ortib, ma'lumotlar bilan ishlash usullari o'zgarishi va yangi axborot texnologiyalarni qo'llash sohalarining kengayishi kuzatilmoqda. Axborot hajmining borgan sari ko'payishi XX asrning ikkinchi yarmidan yaqqol namoyon bo'la bordi. O'tgan asrning 70 yillarida axborot hajmi har 5-7 yilda ikki barobarga ortgan bo'lsa, 80-yillarda bunday o'sish har 20 oyda, 90-yillarda har yili, 2020-yillarda esa har olti oyda kuzatilgan[2]. Axborot hajmining bu qadar ortib ketishi insonning axborotni butunligicha qabul qilish imkonini cheklab qo'yayotganini ta'kidlash lozim.

Inson uchun axborot – eng ta'sirchan vositadir, chunki uning ongi bor. Mantiqiy isbot, qolaversa, axborot yetkazishning eng oddiy usullari shu qadar katta kuchga egaki, unga hech kim hech narsani qarshi qo'yolmaydi. Shuning uchun targ'iboti haddan kuchli mamlakatning aholisi fanatiklarga o'xshaydi, masalan, Gitler davridagi nemis byurgerlari. Insonning tabiati shunday yaratilganki, u axborotni qabul qilmasdan, uni tushunishga harakat qilmasdan yasholmaydi. Har bir odam ma'lumotni ko'radi, eshitadi, o'qiydi va, eng muhimi, doimo, uzluksiz ravishda, kechayu-kunduz unga yetib boradigan axborotning ta'sirida yashaydi. Shuning uchun axborot yordamida kimgadir ruhiy ta'sir qilmoqchi bo'lganlarga o'sha odamning psixologiyasi ko'maklashadi, agar ushbu inson axborotni o'ylamasdan qabul qilaversa.

Yuqorida aytganimizdek, shaxs tomonidan axborotni qabul qilishning hal etuvchi mezon – bu insonning ongi borligidir. Mazkur ongdan foydalanib, mantiqiy isbot yordamida odamga xohlagan, eng noma'qul g'oyani ham "to'g'riligini" isbotlash mumkin, bu qiyin emas. Buning uchun dalillarni ustalik tanlab, isbot jarayonini yaxshi tuzish kifoya. Demak, axborot-psixologik xavfsizlikka tahdidning birinchi manbasi – bu insonning o'zidir.

Undan tashqari boshqa manbalar ham bor. Ular, eng avvalo, tashqi va ichki manbalarga bo'linadi. Tashqilari qatoriga boshqa mamlakatlar O'zbekiston axborot xududida hukmronlik qilishga yo'naltirilgan harakatlardan xosil bo'ladi va turli noxolis siyosiy, xarbiy, iqtisodiy, jamoaviy tuzilmalar vakillarining O'zbekiston fuqarolariga nisbatan salbiy ta'sir ko'rsatishidan iborat. Bunday harakatlar, jumladan, xorijiy OAV, turli nodavlat, jamoaviy tashkilotlar, jamg'armalar, guruhlar va h.k. tomonidan amalga oshiriladi.

Axborot hurujlari bugungi kunda globallashuv jarayoniga qo'shilgan har bir davlat va jamiyat uchun real xavf tug'diradi. Shuning uchun axborot urushlari, axborot-psixologik xavfsizlik kabi mavzularda butun dunyo olimlari keng baxs va mushohadalar olib borishmoqda. Axborot hurujlariga qarshi kurash dasturlari va yo'llari ishlab chiqilib, kundan kunga takomilashmoqda. Shu bilan birgalikda bunday xurujlarni amalga oshirishning yangi usullari va texnologiyalari yaratilmoqda. Xatto bu sohada faoliyat olib boruvchi mutaxassislar ham mavjud. Ular axborot xuruji dasturlarini ishlab chiqishda eng avvalo kimga ta'sir etish kerakligini aniqlab olishadi. Bu bevosita muloqot jarayonidagi yakka shaxs, biror hudud bilan chegaralangan sotsial guruh (misol uchun tashkilot xodimlari) yoki sotsium, ya'ni yirik sotsial guruh, jamoalar, jamiyat bo'lishi mumkin. Kimga ta'sir ko'rsatish kerakligi va axborot hurujining maqsadidan kelib chiqqan holda tegishli usullari va texnologiyalari qo'llaniladi.

O‘zbekistonda axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida elektron shakldagi ma’lumotlar bo‘yicha ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi, “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi, “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi va “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi Qonunlar muhim normativ-huquqiy hujjatlar bo‘lib xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining asosiy faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ularga yuklatilgan vazifalarning keng ko‘lamda bo‘lishini hisobga olib, faoliyatni axborot bilan ta‘minlash jarayonini to‘g‘ri tashkil etish juda muhim hisoblanadi. Zero, bu hol davlat organlarini fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlatning qonuniy manfaatlarini ta‘minlash borasidagi holatni tavsiflovchi to‘liq va ishonchli axborot bilan ta‘minlashga imkon yaratadi.

Shu bilan birga, jamiyatda axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarning kengayishi bilan bir qatorda, mamlakatimizda axborotlashtirish sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan yangi ijtimoiy munosabatlar — axborot xavfsizligini ta‘minlash ham dolzarb masalalardan biriga aylandi hamda mamlakatimizda qabul qilingan qonun hujjatlariga axborot xavfsizligini ta‘minlash borasidagi xalqaro standartlar talablari kiritib borilmoqda.

Shu o‘rinda axborot xavfsizligi tushunchasini tahlil qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida"gi Qonuniga muvofiq, axborot xavfsizligi axborot sohasida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining himoyalanganligini bildiradi. Shaxsning axborot borasidagi xavfsizligini ta‘minlashning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

— shaxsning axborotdan erkin foydalanishi uchun zarur sharoitlar va kafolatlarni yaratish;

— shaxsning shaxsiy hayotiga taalluqli sirlarini saqlash;

— shaxsni axborot vositasida qonunga xilof ravishda ruhiy ta‘sir ko‘rsatilishidan himoya qilish[3].

O‘zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligi davlatning doimiy diqqat-e’tiborida. Axborot xavfsizligini huquqiy ta‘minlash bo‘yicha milliy huquqiy normativ asosni rivojlantirish va takomillashtirish to‘g‘risida farmon, qaror hamda qonunlar qabul qilingan. Ushbu huquqiy hujjatlar O‘zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligini ta‘minlash maqsadlari, vazifalari, tamoyillari va asosiy yo‘nalishlarini o‘zida mujassam etgan. Bu O‘zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligini ta‘minlashda davlat siyosatini shakllantirish, axborot xavfsizligini huquqiy, metodik, ilmiy-texnik va tashkiliy jihatdan takomillashtirish bo‘yicha takliflar tayyorlash, axborot xavfsizligining maqsadli dasturlarini ishlab chiqish uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Respublikamizning milliy xavfsizligi axborot xavfsizligining ta‘minlanishiga bog‘liq bo‘lib, texnik taraqqiyotning o‘sishi bilan bu bog‘liqlik yanada ortib boradi.

Shaxsning axborot sohasidagi manfaatlari fuqaroning axborotga ega bo‘lishi, qonunan taqiqlanmagan faoliyatni amalga oshirishda, jismoniy, ma‘naviy va intellektual rivojlanishda axborotdan foydalanish borasidagi konstitutsion huquqlarini amalga oshirishdan, shuningdek, shaxsiy xavfsizlikni ta‘minlash tartibida axborotni himoya qilishdan iboratdir.

Jamiyatning axborot sohasidagi manfaatlari shaxsning mazkur sohadagi manfaatlarini ta'minlashdan, demokratiyani mustahkamlash, huquqiy davlatni barpo etish, O'zbekistonda kechayotgan yangilanish jarayonlarida hamjihatlikka erishish va uni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir.

Davlatning axborot sohasidagi manfaatlari O'zbekistonda axborot infratuzilmasining uyg'un rivojlanishi, fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumi, mustaqilligi va hududiy yaxlitligining daxlsizligini ta'minlash maqsadida axborot olish va undan foydalanish borasidagi konstitutsion huquq hamda erkinliklarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish, qonuniylikni, huquqiy tartibni ta'minlash, teng huquqli xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlashning muhim qismidir. Quyidagilar O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligiga tahdid sifatida qaraladi:

– fuqarolarning ma'naviy turmushiga, axborot sohasidagi konstitutsion huquq va erkinliklariga, individual, jamoaviy, ijtimoiy ongga hamda O'zbekistonning ma'naviy tiklanishiga tahdidlar;

– O'zbekiston Respublikasining axborot ta'minotiga oid davlat siyosatiga tahdidlar;

– respublika axborot sanoati, jumladan, axborotlashtirish, telekommunikatsiya va aloqa vositalari sanoatining rivojlanishi, ichki bozorning ushbu mahsulotlarga bo'lgan talabining qondirilishi hamda ularning jahon bozoriga chiqishi, shuningdek, respublikada axborot resurslarining to'planishi, saqlanishi va ulardan samarali foydalanilishiga bo'lgan tahdidlar;

– O'zbekiston Respublikasi hududida yaratilgan axborot-telekommunikatsiya vosita va tizimlarining xavfsizligiga tahdidlar[4].

Axborot sohasida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligini ta'minlash borasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligini huquqiy ta'minlash, avvalo, axborot sohasida qonuniylikka rioya qilish hamda fuqarolar, jamiyat va davlatning bu sohadagi manfaatlari muvozanatini saqlash tamoyillariga asoslanishi lozim.

Axborot xavfsizligining tarkibiy qismi bo'lmish shaxsning shaxsiy hayotiga taalluqli sirlarini saqlash bo'yicha ham Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasida muhim talablar belgilangan.

Xususan, uning 12-moddasida shunday deyiladi: "Hech kimning shaxsiy va oilaviy hayotiga o'zboshimchalik va noqonuniy tarzda aralashish, uning uy-joyi daxlsizligi va yozishmalardagi sirlariga o'zboshimchalik va noqonuniy tarzda tajovuz qilish va uning or-nomusi va sha'niga tajovuz qilish mumkin emas. Har bir inson xuddi shunday aralashuv yoki tajovuzlardan qonun orqali himoya qilinish huquqiga ega"[5].

Shaxsning axborot xavfsizligini ta'minlash borasidagi muhim talablar 1966-yilda qabul qilingan Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Paktning bir qator normalarida ham o'z aksini topgan.

Paktning 19-moddasiga ko'ra, har bir inson o'z fikrini erkin bayon etish huquqiga ega bo'lib, bu huquq davlat chegaralaridan mustaqil holda yozma ravishda yoki matbuot vositasida yoki ifodalashning badiiy shakllari yoki o'z ixtiyoriga ko'ra

boshqacha usullarda turli axborot va g'oyalarni qidirish, olish va tarqatish erkinligini qamrab oladi[6].

Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 9-yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-son Farmoni keng jamoatchilikning huquqiy ongi, huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonlik darajasi yuksalishida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ushbu Farmonda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savod-xonligi darajasini oshirishga to'sqinlik qiluvchi quyidagi muammo va kamchiliklar saqlanib qolinayotganligi sanab o'tilgan. Jumladan:

- huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilmayapti. Uzoq yillar davomida bu masala huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ayrim davlat organlarining ishi sifatida qarab kelinib, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ishtiroki yetarlicha ta'minlanmagan;

- yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashilmadi;

- aholining huquqiy bilimlarini oshirishga doir vazifalarning umumiy tusda belgilanganligi hamda ularni amalga oshirishning aniq ta'sirchan mexa-nizmi mavjud emasligi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarning samarasiz olib borilayotganligini ko'rsatadi;

- huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda[7].

Xalqaro miqyosda o'tayotgan xalqaro anjumanlarda ham axborot xavfsizligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Jahon xalqaro tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, davlat miqyosida axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish sohasidagi muammolar axborot resurslarini boshqarish, bu sohadagi aniq va ravshan strategiyani ishlab chiqish kabi vazifalardan tashqari, ushbu munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini yaratish, zamon talablaridan kelib chiqib, ularni takomillashtirish kabi masalalar bugungi kunda dolzarb bo'lib turibdi.

Fuqarolar, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi manfaatlari muvozanatini saqlash tamoyiliga rioya qilish esa, jamiyat hayotining turli sohalarida bu manfaatlarning ustuvorligini qonunan belgilash, O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati organlari faoliyatining jamoatchilik tomonidan nazorat qilinishi shakllaridan foydalanishni nazarda tutadi. Fuqarolarning axborot sohasidagi faoliyatga taalluqli konstitutsion huquq va erkinliklarini kafolatlash davlatning axborot xavfsizligi sohasidagi muhim vazifalaridan biridir.

ADABIYOTLAR

1. Jumanova S. Axborot-psixologik urush davrida mediaiste'moli: nimalarga e'tibor qaratish kerak? <https://uz24.uz/uz/articles/axborot-urushi-2-27>
2. Muallifning axborot tarqalishi va ularning tahdidlari yo'nalishidagi manbaalarni o'rganishi asosida.
3. O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/52268>
4. O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/52268>
5. YUNESKO XALQARO ME'YORIY HUJJATLARI. Konvetsiyalar, bitimlar, protokollar, tavsiyanomalar, deklaratsiyalar. (To'plam) "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi".- Toshkent: "Adolat", 2004. - 134 b.
6. <http://www.fvn2015.narod.ru/Manuscripts/information/information1.htm>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-sonli qarori 09.01.2019.
8. Xasanov P. Фуқаролик жамияти. Ўқув-услубий қўлланма . - Т.: " Fan va texnologiyalar Markazi. 2019. – 400 б.
9. Hasanov R., Utamuradov A.,Musaev O.,Nazarov N. O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi,Fuqarolik jamiyati. O'quv qo'llanma. – Т.: " Fan va texnologiyalar nashriyoti matbaa uyi " 2021. – 440 b.